

**TURK TILIDA RANG BILDIRUVCHI SIFATLARNING ORTTIRMA
DARAJA SHAKLLARI
SUPERLATIVE DEGREE FORMS OF COLOR ADJECTIVES IN THE
TURKISH LANGUAGE
ФОРМЫ ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЦВЕТА В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ**

Selma Ozan Yujel

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti

mustaqil izlanuvchisi,

Oriental universiteti tillar-2 kafedrasida Stajyor-o'qituvchisi

Tel.:+998 97-726-94-96

E-mail: selmaozan702@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-0017-1321>

Annotatsiya. Ushbu maqola turk tilidagi rang bildiruvchi sifatlarning orttirma darajasi (pekiştirme) shakllarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada rang sifatlarning orttirma darajasi hosil qilishning birinchi usuli sifatning oldiga /m/, /p/, /r/, /s/ undoshlari qo'shilishi orqali (fonetik-morfologik vosita), ikkinchi usuli esa so'z takrorlanishi (reduplikatsiya) va /mi/ so'roq yuklamasi orqali amalga oshishi misollar bilan ko'rsatildi. Shuningdek, turk tilining zamonaviy badiiy matnlaridan misollar keltirilib, rang leksemalarining ma'no intensivligi va nutqdagi tasviriyligi izohlangan. Tadqiqot natijalari turk tilida orttirma darajadagi rang sifatlarni shakllantirishning morfologik, fonetik va sintaktik imkoniyatlarini tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Rang, sifat, orttirma daraja, pekiştirme, fonetik-morfologik vosita, reduplikatsiya, mi so'roq yuklamasi.*

Annotation. This article is dedicated to the study of the intensive degree (pekiştirme) forms of color adjectives in the Turkish language. The article demonstrates, with examples, that the first method of forming the intensive degree involves adding the consonants /m/, /p/, /s/ before the adjective (a phonetic-morphological device), while the second method is realized through word repetition (reduplication) and the /mi/ interrogative particle. Additionally, historical and contemporary Turkish texts are analyzed, explaining the semantic intensity of color lexemes and their expressiveness in speech. The results of the study contribute to understanding the morphological, phonetic, and syntactic mechanisms for forming intensive color adjectives in Turkish.

Key words: *Color, adjective, comparative degree, intensification, phonetic-morphological device, reduplication, "mi" interrogative particle.*

Аннотация. Данная статья посвящена изучению форм усиленной степени (pekiştirme) прилагательных цвета в турецком языке. В статье с примерами показано, что первый способ образования усиленной степени осуществляется путём добавления согласных /m/, /p/, /s/ перед прилагательным (фонетико-морфологический приём), а второй способ реализуется через повторение слова (редупликация) и вопросную частицу /mi/. Кроме того, анализируются исторические и современные турецкие тексты, поясняя семантическую интенсивность цветовых лексем и их изобразительную выразительность в речи. Результаты исследования способствуют пониманию морфологических, фонетических и синтаксических механизмов формирования усиленной степени прилагательных цвета в турецком языке.

Ключевые слова: *Цвет, прилагательное, степень усиления, усиление, фонетико-морфологическое средство, редупликация, вопросительная частица «ми».*

KIRISH

Har bir madaniyatda ranglar muayyan ramziy va semantik ma'nolarni ifodalaydi. Turli madaniyatlarda ranglarning kasb etgan ma'nolari hamda ularning tarixiy jarayon davomida qanday o'zgarib borganini aniqlash uchun madaniy merosga oid yozma va og'zaki manbalarni tarixiy davrlardan boshlab hozirgi davrgacha izchil tahlil qilish zarur. Turklar qadimdan ranglarga farqli ma'nolar yuklagan. Shu bilan birga rang mavzusi turli jabhada tadqiq etilishi mumkin bo'lgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ranglar ijtimoiy hayotda ramz sifatida milliy madaniyatni o'zida aks ettirar ekan, jamiyatdagi shaxslarning his-tuyg'ularini yetkazib berishda, ifodalashda katta ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, rang bildiruvchi leksemalarning orttirma daraja shakllari nutqda hissiyot va tasviriylikning intensivligini oshirish orqali semantik va ekspressiv effekt yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mazkur maqolada turk tilidagi rang bildiruvchi leksemalarning orttirma darajalarini fonetik, morfologik, sintaktik usullarda hosil qilinishini dalillash maqsadida turk tilidagi rang bildiruvchi leksemalarning orttirma darajalarini o'rganish vazifasi qo'yilgan. Tilshunoslikda rang bildiruvchi leksemalarning lingvistik tabiati, nutqda qo'llanilish darajasi tadqiq etilgan. Chunonchi, ingliz tilida rang bildiruvchi leksemalarning lingvistik tahlili N.Kemertelidze, M.Giorgadze (2023), N.Hansen, E.Chemla (2017) kabilar tomonidan olib borilgan. Shu bilan birga, L.Cheung, L.Zhang (2016) maqolasi ingliz tilidagi sifatlarning qiyosiy va orttirma darajalari uchun sintetik (-er, -est) va analitik (*more, most*)

shakllar o'rtasidagi tanlov nimaga bog'liq ekanini tushuntirishga qaratilgan. Turk tilshinosligida Şahin H., Arzybaeva Z (2018) rang nomlarining orttirma daraja hosil qilishi yuzasidan Qirg'iz tili bilan Turk tilining qiyosiy tahlili olib borilgan. Y.Çürük esa turk tilidagi rang nomlari hamda rang leksemalariga qo'shiladigan qo'shimchalar tadqiqini olib borgan. O'zbek tilshunosligida esa sifatlarda orttirma daraja tahlili A.Ibodullayeva., O.K.Xakimbayevalar tomonidan olib borilgan. Tadqiqot ishida ingliz va o'zbek tili miqyosida sifat so'z turkumining darajalanishi haqida ma'lumotlar berilib o'tilgan. Rang fenomenining izohi sifatida hamda ranglarning plastik ko'rinishdan tashqari madaniyatda ramziy ma'nolarni kasb etishini S.Y. Ozan (2025) o'z tadqiqotlarida ta'kidlab o'tgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola mavzusini yoritishda fonologik, morfologik, sintaktik va leksik-semantik tahlil usullaridan foydalanildi. Turk tilida rang bildiruvchi leksemalarning sifat so'z turkumi doirasida orttirma daraja hosil qilishini o'rganish uchun mazkur tildagi asosiy ranglar ko'rib chiqildi. Jadvallar asosida tahlili olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Til inson tafakkuri, madaniyati va dunyoqarashini aks ettiruvchi muhim ijtimoiy hodisadir. Til nutqni tashkil etib, fikr, his-tuyg'u, istak kabilarni ifodalashda xizmat qiladigan fonetik, leksik va grammatik vositalar tizimidir, shu bilan birga kishilar orasida asosiy va eng muhim aloqa-aralashuv, fikrlashuv quroli bo'lib xizmat qiladigan ijtimoiy hodisadir (Hojiyev A., 2002:105). Har bir til o'zining leksik va grammatik tizimi orqali borliqdagi predmet va hodisalarni ifodalaydi. Shu jihatdan sifatlarning predmet belgisini bildiruvchi so'zlar turkumi bo'lib, tilning muhim so'z turkumlaridan biridir (Hojiyev A., 2002:91). Qolaversa, ushbu termin turk tiliga arab tilidan o'zlashgan bo'lib, turk tilida *önad* deb yuritiladi. Biroq sifat termini önad terminiga nisbatan kengroq qo'llaniladi (Hengirmen M., 1998:46). Shu bilan birga sifat predmetlarning turli belgilarini, xususan rang, hajm, shakl va sifat xususiyatlarini bildiradi.

Rang yakka o'zi xabar berishi, xatti-harakatlarni boshqarishi va inson psixologiyasida kuchli ta'sirga ega bo'lishi mumkin (Ozan S.Y., 2025y №6 (1):97).

Rang Ötüken lug'atida, 1. Bir manbadan yoki biror jismdan qaytgandan so'ng ko'zga keladigan yorug'likning turli to'lqin uzunliklariga bog'liq holda ko'zda hosil qiladigan ajratuvchi sezgi. 2. Bo'yoq moddasi. 3. Kundalik tilda qora, oq va kulrangdan tashqari bo'lgan spektr sezgilari sifatida keltirilgan bo'lib, (Çağbayır Y., 2007:3955) turk tilida "renk" tarzida qo'llanilgan ushbu termin fors tilidagi "rang" so'zidan kelib chiqqan (Türkçe sözlük., 1983:988).

Shu bilan birga Turk tilining eski davrlarida rang soʻzi **öng** (Ergin M., 2011:108) va **tüs** (Arat R.R.,1979: 1257) koʻrinishlarida ifodalangan. Hozirgi kunga kelib mazkur soʻzlar Turk tilining faqat ayrim lahjalarida qoʻllaniladi (Vasiliev Y., 1995:221., Yudahin F., 1988:852).

Ranglar orqali ifodalanadigan maʼnolar insondan insonga oʻzgarsa-da, madaniyat va sivilizatsiya kontekstida bu mavzu boʻyicha umumiy nuqtayi nazar shakllangan. Ushbu nuqtayi nazarlarning shakllanishiga irq, geografiya, iqlim sharoitlari, turmush tarzi, iqtisodiy sharoitlar, siyosat, tafakkur va eʼtiqod kabi koʻplab omillar taʼsir qiladi (Eren A., 2008:32). Koʻplab jamiyatlarda ranglar maʼlum maʼnolarni anglatadi; masalan, qora rang odatda motamni bildiradi. Biroq, baʼzi Sharqiy Osiyo mamlakatlarida motam rangi qora emas, balki oqdir. Qizil rang ham odatda qon va urushni anglatadi (Aksan D., 2015:43).

Tabiatda ranglar nihoyatda xilma-xil boʻlishiga qaramay, rangshunoslikda sariq, qizil va koʻk ranglar asosiy ranglar sifatida eʼtirof etiladi. Mazkur ranglarning asosiy ranglar deb belgilanishi ularning tabiatda nisbatan sof koʻrinishda uchrashi bilan izohlanadi. Shuningdek, boshqa koʻplab ranglar aynan shu uch rangning oʻzaro aralashuvi natijasida hosil boʻlishi bilan tavsiflanadi (Kavasogʻlu R., 2021:18).

Biroq qora va oq ranglar, ranglar tizimida alohida xususiyatga ega. Fizik jihatdan qaralganda, prizma yordamida oq nur ajratilganda turli ranglarga boʻlinadi. Shu sababli oq rang barcha ranglarning yigʻindisi sifatida talqin qilinadi va mustaqil rang sifatida emas, balki ranglar majmuasining birligi sifatida qaraladi. Qora rang esa, aksincha, barcha ranglarni yutib yuborishi bilan tavsiflanadi; yaʼni u yorugʻlikning yoʻqligi yoki ranglarning mavjud emasligini ifodalaydi (Kavasogʻlu R., 2021:21).

Biror predmet yoki mavjudot belgi-xususiyatlarining ustunligi hamda eng yuqori darajasi orttirma daraja (**pekiştirme**) sifatlari yordamida ifodalanadi (Hengirmen M., 1998:134). Turk tilida rang bildiruvchi sifatlarning orttirma daraja shaklida turli morfologik va leksik vositalar orqali ifodalanadi. Ushbu jarayonda eng koʻp uchraydigan usullardan biri sifatning birinchi boʻgʻiniga undosh qoʻshish orqali hosil qilinadigan pekiştirme shakllaridir.

Ilk navbatda turk tilida sifatlarda orttirma daraja hosil qilish uchun sifatning oldiga **m**, **p**, **r**, **s** undoshlaridan hosil qilingan boʻgʻin keltiriladi. Orttirma darajadagi sifatlarning ot soʻz turkumidan oldin yokida keyin kelishi mumkin (Hengirmen M., 1998:134).

“İncecik vazosunda, kıpkırmızı, upuzun saplı gül, ne de güzel bulmuştu yerini” (Türkali V.,2004:167) .

Muallif tarjimasi, “Ingichka vazasida, qip-qizil, upuzun sopli gul o‘z o‘rnini naqadar chiroyli topgan edi.”

Mazkur **kıpkırmızı** so‘zida /p/ undoshi rang bildiruvchi leksemalar tarkibida qo‘llanib, sifatning orttirma darajasini hosil qiluvchi fonetik vosita sifatida funksional ahamiyat kasb etgan. Undoshlar vositasida hosil qilinadigan orttirma daraja shakllanishida, avvalo, sifatning boshlang‘ich qismidagi dastlabki ikki harf ajratib olinadi. So‘ngra talaffuz xususiyatlari hamda fonetik muvofiqlik asosida /m/, /p/, /r/, /s/ undoshlaridan biri tanlanib, mazkur qismga qo‘shiladi va leksemaning to‘liq shakli bilan birgalikda takrorlanadi. Natijada rang bildiruvchi sifatlarda orttirma daraja ifodalovchi kuchaytirilgan shakl yuzaga keladi.

1-jadval

“P” undoshi orqali rang bildiruvchi leksemalarda orttirma daraja		
kara	p	Ka+p+kara
sarı	p	Sa+p+sarı
kırmızı	p	Kı+p+kırmızı
turuncu	p	Tu+p+turuncu
kızıl	p	Kı+p+kızıl
ak	p	A+p+ak
gri	p	Gı+p+gri

“Parkın ağırdan yelle kımıldayan yemyeşil dalları ardından Boğaz görünüyordu (Türkali V.,2004:406).”

Muallif tarjimasi, “Parkning sekin esayotgan shamolda qimirlayotgan yemyeşil shoxlari ortidan Bo‘g‘oz ko‘rinib turardi.”

“Yemyeşil” – bu “yashil” rang sifatining orttirma darajadagi shakli bo‘lib, jumla ichida dal ya‘ni shox so‘zini yanada yorqin va jonli rangda tasvirlash uchun ishlatilgan. Bu yerda “yeşil” rangining ma‘nosi takror va /m/ undoshi yordamida kuchaytirilib, sifatning orttirma darajasi hosil qilingan.

2-jadval

“M” undoshi orqali rang bildiruvchi leksemalarda orttirma daraja		
Beyaz	m	Be+m+beyaz
Yeşil	m	Ye+m+yeşil
Siyah	m	Si+m+siyah
Gök	m	Gö+m+gök

Zamonaviy Türk tilida /r/ undoshi orqali rang bildiruvchi leksemalarning orttirma darajada hosil qilinishi kuzatilmaydi, bu fonetik vosita rang sifatlarini kuchaytirish jarayonida ishlatilmaydi.

"Elindeki kitaba dönünce, ben, o şişik, mosmor gözlerin, hâlâ okuyabilmesine şaşarak orada dikilip kaldım (Pamuk O.,1991:288)."

Muallif tarjiması, "Qo'lidagi kitobga qayta qaraganida, men , shishgan, ko'kargan ko'zlarning, hamon o'qiy olishiga hayron bo'lib tikilib qoldim."

Ushbu jumlada mosmor ya'ni binafsharang leksemasi mo+s+mor tarzida hosil qilingan bo'lib, rangning intensivligi oshirilgan va vizual ta'siri orttirma daraja hosil qiluvchi /s/ undoshi orqali kuchaytirilgan. sifatning orttirma darajasi hosil qilingan.

3-jadval

"S" undoshi orqali rang bildiruvchi leksemalarda orttirma daraja		
Pembe	s	Pe+s+pembe
Mor	s	Mo+s+mor
Mavi	s	Ma+s+mavi

Turk tilida orttirma darajani hosil qilishning ikkinchi usuli leksemaning takrorlanishi orqali yasalishidir (Bangüoğlu T.,2024:287). Bunda rang bildiruvchi leksemalar takror qo'llanilishi orqali jumlada ot so'z turkumi oldidan kelib orttirma darajadagi sifatni hosil qiladi. Ranglarning barchasi ushbu ko'rinishda qo'llanilishi mumkin. Misol tariqasida:

Balkona yaklaşıp bakti;çiseleyen yağmurlu kara kara bulutlarıyla gök, esintili, çırpıntılı deniz hiç de çağrı yapmıyordu dışarılara (Türkali V.,2004:280).

Muallif tarjiması, "Balkonga yaqinlashib qaradi,mayin yog'ayotgan yomg'irli qora qora bulutlari bilan osmon,shamol esib to'lqinlanayotgan dengiz, hech ham uni tashqariga taklif qilmayotgan edi".

Berilgan gapda **"kara kara"** birikmasi rang bildiruvchi sifatning orttirma (**kuchaytirilgan**) darajasini ifodalaydi. Ushbu shakl sifatning oddiy darajasi (**kara**)ning takrorlanishi orqali hosil qilingan bo'lib, bu jarayon turk tilida reduplikatsiya (**takrorlash**) usuli sifatida izohlanadi.

Shu bilan birga turk tilida /mi/ so'roq qo'shimchasi orqali ham orttirma daraja hosil qilish mumkin.

Yerden yeşil mi yeşil ot kopardı atın burnunu sildi (Kemal Y., 2022 :293).

Muallif tarjiması, "Yerdan yam-yashil o't yuldi va otning burnini artti.

Jumladagi *yeşil mi yeşil* birikmasi rang sifatining ta'kidlovchi (ekspressiv) shakli bo'lib, takror + mi so'roq yuklamasi orqali hosil qilingan. Mi so'roq yuklamasi turk tilida har doim so'zdan ajratilgan holda yoziladi va singormanizm hodisasiga rioya qiladi.

Turk tilida rang bildiruvchi sifatlarning orttirma darajasi nafaqat fonetik-morfologik vositalar, balki takrorlash (reduplikatsiya) va /mi/ so'roq yuklamasi

kabi sintaktik-ekspressiv usullar orqali ham ifodalanib, nutqning tasviriylik va ta'sirchanlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqolada turk tilida rang bildiruvchi sifatlarning orttirma daraja shakllari fonetik, morfologik va semantik jihatdan atroflicha tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, rang sifatlari til tizimida nafaqat predmet belgisini ifodalovchi birlik sifatida, balki kuchli tasviriy va emotsional-ekspressiv vosita sifatida ham muhim o'rin egallashi aniqlandi.

Xususan, turk tilida rang sifatlarning orttirma darajasi bir necha usullar orqali hosil qilinishi kuzatildi. Eng faol usullardan biri sifatning boshlang'ich bo'g'iniga /m/, /p/, /s/ undoshlaridan birini qo'shish orqali hosil qilinadigan fonetik-morfologik model ekanligi aniqlandi. Ushbu model orqali hosil qilingan shakllar (kıp kırmızı, yemyeşil, mosmor va boshqalar) rangning intensivligini oshirib, nutqning tasviriylik darajasini sezilarli ravishda kuchaytiradi. Shu bilan birga, /r/ undoshi orqali orttirma daraja hosil qilinmasligi zamonaviy turk tilining muhim fonetik xususiyatlaridan biri sifatida qayd etildi.

Bundan tashqari, rang sifatlarning orttirma darajasi reduplikatsiya (takrorlash) usuli orqali ham hosil qilinishi (kara kara) hamda /mi/ so'roq yuklamasi yordamida ekspressiv-ta'kidlovchi shakl yuzaga kelishi (yeşil mi yeşil) aniqlanib, ushbu usullar rangning semantik intensivligini oshirishda muhim stilistik vosita ekanligi asoslab berildi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, rang bildiruvchi sifatlarning orttirma daraja shakllari turk tilining nafaqat grammatik, balki stilistik imkoniyatlarini ham namoyon etadi. Ular badiiy matnlarda obrazlilikni kuchaytirish, vizual tasvirni jonlantirish va muallifning subyektiv munosabatini ifodalashda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, rang sifatlarning orttirma darajasi turk tilining boy ifoda imkoniyatlarini aks ettiruvchi muhim lingvistik hodisa bo'lib, u fonetik, morfologik va semantik qatlamlarning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida yuzaga keladi.

Natijada, turk tilida rang bildiruvchi sifatlarning orttirma darajasi tilning ifoda imkoniyatlarini boyituvchi muhim lingvistik vositalardan biri ekanligi aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

1. Aksan D. (2015). Her yönüyle dil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
2. Arat R.R. (1979). Kutadgu Bilig. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlar
3. Banguoğlu T.(2024).Türkçenin grameri. – Ankara:TDK. – Ankara.
4. Çağbayır Y. (2007). Ötüken türkçe sözlük. 5-x cilt. – Istanbul: Ötüken neşriyat. – 5744 s.

5. Çürük Y.(2017) Türk dilinde renk adları ve renk adlarına gelen ekler // Kitabevi yayınları. – S. 201-230.
6. Eren A. (2008). Bâkî divanında kırmızı renk/Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. – №37.– S. 31-68.
7. Ergin M.(2011). Orhun abideleri. –İstanbul:Boğaziçi yayınları. –188s.
8. Hengirmen M. (1998).Türkçe temel dilbilgisi. –Ankara:Engin. – 427 s.
9. Ibodullayeva A., Xakimbayeva O.K.(2022).Ingliz va o‘zbek tillarida sifat so‘z turkumining ifodalanishi//Models and methods in modern science. – №1. – B. 28-30.
10. Kavasoglu R.(2021). Renk. – Ankara: Iksad. – 85 s.
11. Kemal Y.(2022). Ince Memed. – 368 s.
12. Ozan S.Y. (2025). Ranglarning lingvomadaniy talqini va ramziy mazmuni// Ta’limdagi ilmiy islohatlar va izlanishlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi o‘rni va rivojlanish omillari. –№6 (1). – B.95-100.
13. Ozan S.Y. (2025). Olamning lisoniy manzarasida rang tadqiqi// Ta’limdagi ilmiy islohatlar va izlanishlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi o‘rni va rivojlanish omillari. – №6 (1). – B.101-104.
14. Pamuk O.(1991). Kara kitap. – Istanbul: Şefik Basımevi. – 445 s.
15. Türkali V.(2004) Kayıp romanlar. – Istanbul: Everest yayınları. – 631 s.
16. Türkçe sözlük.(1983). Cumhuriyet Basımevi. – 669 s.
17. Vasiliev . (1995). Türkçe-Sahaca (Yakutça) sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.–312 s.
18. Yudahin K. (1988).Kırgız sözlüğü (Çev.Taymas, A.), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.– 815 s.

REFERENCES:

1. Aksan D. (2015). Her yönüyle dil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. (In Turkish)
2. Arat R.R. (1979). Kutadgu Bilig. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. (In Turkish)
3. Banguoğlu T.(2024).Türkçenin grameri. – Ankara:TDK. – Ankara. (In Turkish)
4. Çağbayır Y. (2007). Ötüken türkçe sözlük. 5-x cilt. – Istanbul: Ötüken neşriyat. – 5744 s. (In Turkish)
5. Çürük Y.(2017) Türk dilinde renk adları ve renk adlarına gelen ekler // Kitabevi yayınları. – S. 201-230. (In Turkish)
6. Eren A. (2008). Bâkî divanında kırmızı renk/Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. – №37.– S. 31-68. (In Turkish)

7. Ergin M.(2011). Orhun abideleri. –İstanbul:Boğaziçi yayınları. –188s. (In Turkish)
8. Hengirmen M. (1998).Türkçe temel dilbilgisi. –Ankara:Engin. – 427 s. (In Turkish)
9. Ibodullayeva A., Xakimbayeva O.K.(2022).Ingliz va o‘zbek tillarida sifat so‘z turkumining ifodalanishi//Models and methods in modern science. – №1. – B. 28-30. (In Uzbek)
10. Kavasoglu R.(2021). Renk. – Ankara: Iksad. – 85 s. (In Turkish)
11. Kemal Y.(2022). Ince Memed. – 368 s. (In Turkish)
12. Ozan S.Y. (2025). Olamning lisoniy manzarasida rang tadqiqi // Ta’limdagi ilmiy islohatlar va izlanishlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi o‘rni va rivojlanish omillari. – №6 (1). – B.101-104. (In Uzbek)
13. Ozan S.Y. (2025). Ranglarning lingvomadaniy talqini va ramziy mazmuni// Ta’limdagi ilmiy islohatlar va izlanishlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi o‘rni va rivojlanish omillari. –№6 (1). – B.95-100. (In Uzbek)
14. Pamuk O.(1991). Kara kitap. – Istanbul: Şefik Basımevi. – 445 s. (In Turkish)
15. Türkali V.(2004) Kayıp romanlar. – Istanbul: Everest yayınları. – 631 s. (In Turkish)
16. Türkçe sözlük.(1983). Cumhuriyet Basımevi. – 669 s. (In Turkish)
17. Vasiliev . (1995). Türkçe-Sahaca (Yakutça) sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.–312 s. (In Turkish)
18. Yudahin K. (1988).Kırgız sözlüğü (Çev.Taymas, A.), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.– 815 s. (In Turkish)